

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TARBIYASI OG‘IR BOLALARNI TARBIYALASHNING TEXNOLOGIYASI

Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna,
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
umidaibaydullayeva@gmail.com

Mamatqulova Yulduz Shodiyor qizi,
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya psixologik jarayon ekanligi, sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari hamda tarbiyasi qiyin bolalarni tarbiyalashning nazariy asoslari haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Ota – ona, farzand, inqiroz, vaziyat, tarbiya, farzand, oila, tashqi muhit, insoniy munosabatlar, tarbiyasi qiyin bola, psixologik yordam.

Tarbiya-g‘oyat murakkab psixologik jarayon sanaladi. Shuning uchun ham ulug‘ o‘zbek pedagog va ma‘rifatparvari Abdulla Avloniy o‘zining «Turkiy Guliston yohud ahloq» asarida “Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” [1] deb aytib o‘tganlar. Buyuk ma‘rifatparvarning bu so‘zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarb hisoblanadi.

Bola maktab ostonasiga qadam qo‘yganga qadar, oiladagi 6,7 yillik hayoti davomida dunyoqarashi, karakteri ozmi - ko‘pmi shakllanadi. Bola tarbiyasi ota-ona, maktab bilan oilaning birgalikdagi burchi ekanligini tan olgan holda, bu jarayonda oila birinchi darajali tarbiyachi ekanligini ham nazarda tutish kerak.

Sharqning buyuk mutafakkirlari hisoblanmish Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Avloniy va boshqalar mazkur muammo borasida o‘zlarining durdona fikrlarida tarbiyaga ham alohida e‘tibor berilgan.

Sharq mutaffakirlari shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo‘yishgan, ayniqsa, shaxsning aqliy va axloqiy kamolotida oilaning o‘rni, ota-ona va yaqin kishilarning yo‘naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e‘tibor berilgan. Ular faqat oiladagina

rivojlanishi mumkin bo‘lgan sifatlar - halollik, poklik, mardlik, mehribonlik, haqgo‘ylik kabi qator fazilatlarni barcha sifatlardan yuqori qo‘yishlari bilan birga insondagi insoniy munosabatlarda namoyon bo‘ladigan yuksak fazilatlar jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta‘siri kabi qimmatli fikrlari va bu boradagi amaliy ko‘rsatmalarni o‘z falsafiy, sotsiologik va psixologik qarashlarida ifodalab berganlar[2].

Bola yaxshilikka va yomonlikka, haq va nohaqlikka nisbatan juda sezgir bo‘ladi. Agar katta yoshdagi odam nopoklikka xato deb tushinishi mumkin deb bilsa, bola hayotning barcha murakkabliklarini hali tushunmaydi. Afsuski, katta yoshdagilarning hammasi ham bolaning ruhiy kechinmalari to‘g‘risidagi tasavvurlarga ega deb bo‘lmaydi. Ruhiy holat insonning biron-bir tarzda bola shaxsiga ta‘sir etuvchi xatti- harakatlariga berilgan chuqur shaxsiy emotsional bahodir. Bolaga nohaqlik qattiq ta‘sir qiladi. Bola qo‘pol, baqiriqda ham, mazax qilishda ham, yo‘l-yo‘lakay aytilgan tanbehda ham, kattalarning bolaga e‘tiborsizligida ham nohaqlikni ko‘radi. Nohaqlik haqorat bo‘lib tuyuladi, uning izzat-nafsiga tegadi, g‘azabini qo‘zg‘aydi. Uning qalbida aktiv (nafrat) va passiv (g‘iybat va ko‘ra olmaslik) norozilikning turli-tuman formalarini keltirib chiqaradi.

Ota-onaning yengil-yelpi mehnatini oqlab, oson pul topish yo‘llarini bolalar oldida maktab gapiruvchi, otaning o‘z hamkorini mazax qilib, maqtanib aytgan gaplari bolaga axloqsizlik darajasini ochib beradi. Tarbiya to‘g‘ri va uzluksiz bo‘lsagina ijobiy samara beradi. Odatda tartibsiz, intizomsiz, ishyoqmas, o‘qishda qoloq va no‘noq bolalar «tarbiyasi qiyin bola» hisoblanadilar. U yomon, buzilgan, ishonchsiz bola degani emas. Tarbiyasi qiyin bolaga alohida munosabat, e‘tibor va individual yondashish zarur.

Individual yondashuv o‘qituvchi va ota-onalardan bolalarga nisbatan g‘amxo‘rlik muomalada ehtiyot bo‘lishni talab etadi. To‘g‘ri individual yondosha bilish uchun bolada biror hislatning tarkib topishiga ta‘sir etadigan individual maxsus shart-sharoitlarni bilish va hisobga olish, bolalarning xatti- harakatlarini namoyon qilishga undayotgan sabablarni bilish lozim.

Tarbiyasi qiyin bola-shaxsini birdaniga tushunib olish qiyin bo‘lgan, o‘ziga alohida yondashishni talab qiladigan shaxs. O‘qituvchi ko‘pchilik hollarda sinfdagi xuddi shunday bolalar bilan shug‘ullanishga vaqt topolmaydi, chunki u ham ularga «tarbiyasi qiyin» bolalar deb qaraydi. O‘smir hayotining shunday mas‘uliyatli va qaltis davrida unga rahnamolik qilish, unda endigina ildiz otayotgan illatning oldini olish bolaning kelgusida, taqdirida katta rol o‘ynaydi. «Tarbiyasi qiyin» bola yoshligidan diqqat-e‘tiborga, izzat- hurmatga, mehr-muxabbatga, g‘oyat tashna bo‘ladi.

Bugungi eng muhim masalalardan biri - bola tarbiyasi bilan

shug‘ullanganda, ayniqsa, «tarbiyasi qiyin» bolalar bilan ishlaganda mehribon va g‘amxo‘r bo‘lishni unutmash lozim. Bolani «tarbiyasi qiyin» holatga olib keluvchi yagona sabab yo‘q. Shuningdek ularni axloqsizlik illatlaridan sog‘aytirib, kamtarin qilib qo‘yadigan yagona shifobaxsh vosita ham yo‘q. Lekin shunisi muhimki, ota-ona, maktabda o‘qituvchilar, jamoatchilik nazoratining bo‘shligi tufayli, tarbiya ishlarida yuzaki qarash, o‘smir hayotini salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

O‘smirlik davrining eng og‘ir davri bu uning harakter xususiyatlarining shakllanish jarayoniga va albatta maktabda ta‘lim olish yillariga to‘g‘ri keladi. Jumladan, o‘smirlik davri – insonni bolalikdan yoshlikka o‘tuvchi va o‘z navbatida boshqa davrlardan o‘zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davridir. Bu davr bolalarning 5-8 sinflarda o‘qish paytlariga to‘g‘ri keladi va 11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo‘lgan davr oralig‘ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1-2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi mumkin. O‘smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda “o‘tish davri”, “og‘ir davr”, “inqiroz davri” kabi nomlar bilan ham ataladi [3].

Harakterining shakllanishi esa o‘smirning oilasiga, ota-onasiga, maktabda esa atrofidagi do‘stlariga bevosita bog‘liqdir.

Hayoti davomida o‘smir yoshidagi bola qaysi hayotiy va kasbiy yo‘lni tanlashi uyda ota-onaning, maktabda ustozining uni qanday tarbiyalashi va yo‘naltirishi, kuniga 5-6 soat maktabda bo‘ladigan bolaning kelajagini ko‘p jihatdan belgilaydi. Uni kamolotning to‘g‘ri yo‘lidan olib boradigan olamni tanitadigan oqil, oliy janob, abadiy ezguliklarga o‘rgatadigan muassasa- maktab hisoblanadi.

Tarbiya inson uchun kurash demakdir. Bolaning qanday bo‘lishi bu shaxsiy ish bo‘lmay, balki ota-onani va jamoatchilikni qiziqtirgan muammolardan biridir. Bola tarbiyalaganda, u qilgan ishining mohiyatini yaxshi anglamasligi oqibatida u nima bilan tugashini hali tasavvur eta olmasligini hisobga olish ham juda muhim sanaladi. Yanglishib yoki adashib yomon insonlar ta‘siriga tushib qolganda esa bolani urishmasdan, u bilan do‘stona munosabatda bo‘lib, unga oilada ota-ona, maktabda o‘qituvchilari darhol to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatsalar, har tomonlama maqsadga muvofiq bo‘lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Avloniy «Turkiy Guliston yoxud axloq» T.: «O‘qituvchi» nashriyoti, 1967. – B. 27.
2. Akramova F.A. Oilada sog‘lom psixologik muhitni tarkib toptirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T., 2014.- B.185.

3. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. – T.: Sharq, 2008. –B. 63.
4. Anikeyeva N.P. Jamoada ruhiy muhit Toshkent “O`qituvchi” 1993
5. Boymurodov N. Amaliy psixologiya. Toshkent. 2008.
6. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. Toshkent. 1994.
7. Sodiqov B. Tarbiyasi qiyin o`smirlarga oid matnlar. Termiz. 2003.
8. To`raxonova R. Tarbiyasi og`ir bolalar psixologiyasi va ularni tarbiyalash. Toshkent. “O`qituvchi”. 1987.
9. Tohir Malik. Mehmon tuyg`ular. “Sharq nashriyoti” Toshkent. 2008.
10. Uzoqov X., G`oziyev E., Tojiyev A. Oila etikasi va psixologiyasi. Toshkent. “O`qituvchi”. 1992.
11. Shoumarov G`.B tahriri ostida. Oila psixologiyasi. “Sharq nashriyoti”. Toshkent. 2008.
12. Shoumarov G`.B. 1001 savolga psixologning 1001 javobi. Toshkent. 2001.
13. Yadgarova G.T. Tarbiyasi qiyin guruhga mansub bolalar bilan ishlash. Uslubiy qo`llanma T.: 2007.
14. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.
15. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.
16. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 442-445.
17. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.
18. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.
19. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.
20. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 471-473.

21. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.